

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ

Мансурова Дилафруз Абдужаббаровна

ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373818>

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования культуры педагогического общения будущих учителей на основе междисциплинарности.

Ключевые слова: культура поведения, педагогическое общение, педагогическая потребность, образование, педагогическая деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

В педагогическом общении лучшие качества и действия учителя выступают как идеал ученика. В настоящее время государственная политика в области подготовки кадров предусматривает интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание человека, достижение его проявления как всесторонне развитой личности. Культура общения и поведение педагога играют важную роль в реализации этого социального запроса, в воспитании каждого гражданина, в формировании творческих способностей, интеллектуальном развитии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поэтому стоит отметить, что востребованность и ответственность к профессии учителя возросли, а их обязанности перед обществом еще больше возросли. Восстановление и дальнейшее совершенствование нашей великой духовности, совершенствование национальной системы образования, укрепление ее национальной основы, гармонизация ее с требованиями времени, доведение ее до уровня мировых стандартов, формирование у учащихся навыков самостоятельного и свободного мышления, ответственность за Большие задачи возлагались на учителей.

Выполнение этих задач достигается за счет культуры учителя, который является главным исполнителем реформ в сфере образования, взаимодействуя с учащимися. Формирование духовной среды ученика проявляется через высокий нравственный пример учителя. В этом месте формируются и совершенствуются личные и общественные действия педагога в рамках культуры педагогического общения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В педагогическом общении лучшие качества и действия учителя выступают как идеал ученика. Если представления ученика о личности учителя, его поведении, педагогическом мастерстве не соответствуют его

духовной культуре, даже идеальная организация всего педагогического процесса не даст положительных результатов.

Жесткая авторитарная дисциплина между субъектом педагога и субъектом ученика также отрицательно влияет на культуру взаимодействия, в результате чего не развиваются внутренние чувства и личностные качества ученика. Успех, при котором важным качеством педагога является его поведение, основанное на культуре общения. Коммуникация имеет свое определение во всех философских и психологических науках.

Как категория педагогики, обращение - это педагогические способности учителя, направленные на поиск пути к сердцам учащихся, завоевание их любви, приближение к ним, установление взаимного общения с учащимися в процессе воспитания с педагогической точки зрения. По принципу взаимодействия учителя с учениками:

1. Демонстрирует свои творческие и педагогические способности.
2. Воспитывает молодое поколение в духе нашей национальной идеологии и национальной культуры.
3. Формирует всестороннюю личность на основе наших восточных обычаев и традиций.
4. Демонстрируя свой педагогический потенциал, он находит путь к сердцу каждого ученика.

Общение является важной составляющей деятельности учителя и воплощает в себе большие педагогические возможности. Учитель должен строго соблюдать следующие виды деятельности в педагогическом процессе:

- формирование учебных навыков учителя. Его способность выбирать слова и тон учебного процесса и воздействия;
- использовать речь, паузу, движение, жесты, привлекающие внимание обучающегося, являющегося объектом лечения, знать воспитательный эффект;
- задействовать внутреннюю психику ученика, зная его психологические особенности, подготавливая учащихся к учебно-воспитательному диалогу перед началом урока;
- знание образовательных методов устного и интерактивного воздействия на обучающегося.

Речь учителя должна быть беглой и положительно влиять на сознание ученика.

Наконец, повседневное общение учителя с учениками приводит его к замечанию глубокого смысла и реальных причин в поведении учащихся в различных ситуациях, для чего он берет за образец часто записываемые им свидетельства и сам использует методы поведения учащихся. Взаимодействие преподавателя с обучающимися рассматривается как средство управления образованием, оно выполняет функцию объединения и замещения. Сделка происходит в рамках двусторонних отношений. Лечение, являющееся средством управления, происходит до педагогической деятельности.

В результате достижения преподавателем культуры взаимодействия с учениками возникают следующие ситуации:

- посредством педагогического общения педагог создает неповторимую атмосферу взаимодействия с объектом образования. В такой обстановке педагог демонстрирует свою систему психологических, мимических, пантомимических, ораторских, воздействующих способностей;
- доброжелательность, открытое лицо, искреннее поведение учителя – залог достижения положительных результатов в общении;
- постоянная опора преподавателя на психологические знания в общении с группой учащихся сохраняет одинаковый баланс в учебной деятельности;
- взаимодействуя с группой учащихся, преподаватель способен понять даже самые тонкие слои, скрытые в их эмоциях при хорошем поведении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что реализация воспитательного потенциала культуры общения во многом определяется личностными качествами педагога. Правильно выбранный во всех отношениях метод педагогической культуры общения, в соответствии с духовным уровнем и уникальными особенностями педагога, помогает решить следующий комплекс задач:

- прежде всего особое внимание и доброжелательность к каждому ученику в общении, упрощает процесс общего общения с классным коллективом, подготавливает почву для свободной педагогической деятельности учителя, легко разрешает конфликтные ситуации;
- во-вторых, организация взаимодействия с каждым учеником на основе свободного общения, выбора педагогических и психологических

методов общения, совместимых с его возрастными особенностями, открывает возможность познать его психику, «проникнуть» в его внутренний мир. **Аннотация.** В данной статье рассмотрены вопросы формирования культуры педагогического общения будущих учителей на основе междисциплинарности.

Ключевые слова: культура поведения, педагогическое общение, педагогическая потребность, образование, педагогическая деятельность.

ВВЕДЕНИЕ

В педагогическом общении лучшие качества и действия учителя выступают как идеал ученика. В настоящее время государственная политика в области подготовки кадров предусматривает интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание человека, достижение его проявления как всесторонне развитой личности. Культура общения и поведение педагога играют важную роль в реализации этого социального запроса, в воспитании каждого гражданина, в формировании творческих способностей, интеллектуальном развитии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поэтому стоит отметить, что востребованность и ответственность к профессии учителя возросли, а их обязанности перед обществом еще больше возросли. Восстановление и дальнейшее совершенствование нашей великой духовности, совершенствование национальной системы образования, укрепление ее национальной основы, гармонизация ее с требованиями времени, доведение ее до уровня мировых стандартов, формирование у учащихся навыков самостоятельного и свободного мышления, ответственность за Большие задачи возлагались на учителей.

Выполнение этих задач достигается за счет культуры учителя, который является главным исполнителем реформ в сфере образования, взаимодействуя с учащимися. Формирование духовной среды ученика проявляется через высокий нравственный пример учителя. В этом месте формируются и совершенствуются личные и общественные действия педагога в рамках культуры педагогического общения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В педагогическом общении лучшие качества и действия учителя выступают как идеал ученика. Если представления ученика о личности учителя, его поведении, педагогическом мастерстве не соответствуют его духовной культуре, даже идеальная организация всего педагогического процесса не даст положительных результатов.

Жесткая авторитарная дисциплина между субъектом педагога и субъектом ученика также отрицательно влияет на культуру взаимодействия, в результате чего не развиваются внутренние чувства и личностные качества ученика. Успех, при котором важным качеством педагога является его поведение, основанное на культуре общения. Коммуникация имеет свое определение во всех философских и психологических науках.

Как категория педагогики, обращение - это педагогические способности учителя, направленные на поиск пути к сердцам учащихся, завоевание их любви, приближение к ним, установление взаимного общения с учащимися в процессе воспитания с педагогической точки зрения. По принципу взаимодействия учителя с учениками:

1. Демонстрирует свои творческие и педагогические способности.
2. Воспитывает молодое поколение в духе нашей национальной идеологии и национальной культуры.
3. Формирует всестороннюю личность на основе наших восточных обычаев и традиций.
4. Демонстрируя свой педагогический потенциал, он находит путь к сердцу каждого ученика.

Общение является важной составляющей деятельности учителя и воплощает в себе большие педагогические возможности. Учитель должен строго соблюдать следующие виды деятельности в педагогическом процессе:

- формирование учебных навыков учителя. Его способность выбирать слова и тон учебного процесса и воздействия;
- использовать речь, паузу, движение, жесты, привлекающие внимание обучающегося, являющегося объектом лечения, знать воспитательный эффект;
- задействовать внутреннюю психику ученика, зная его психологические особенности, подготавливая учащихся к учебно-воспитательному диалогу перед началом урока;
- знание образовательных методов устного и интерактивного воздействия на обучающегося.

Речь учителя должна быть беглой и положительно влиять на сознание ученика.

Наконец, повседневное общение учителя с учениками приводит его к замечанию глубокого смысла и реальных причин в поведении учащихся в

различных ситуациях, для чего он берет за образец часто записываемые им свидетельства и сам использует методы поведения учащихся. Взаимодействие преподавателя с обучающимися рассматривается как средство управления образованием, оно выполняет функцию объединения и замещения. Сделка происходит в рамках двусторонних отношений. Лечение, являющееся средством управления, происходит до педагогической деятельности.

В результате достижения преподавателем культуры взаимодействия с учениками возникают следующие ситуации:

- посредством педагогического общения педагог создает неповторимую атмосферу взаимодействия с объектом образования. В такой обстановке педагог демонстрирует свою систему психологических, мимических, пантомимических, ораторских, воздействующих способностей;

- доброжелательность, открытое лицо, искреннее поведение учителя – залог достижения положительных результатов в общении;

- постоянная опора преподавателя на психологические знания в общении с группой учащихся сохраняет одинаковый баланс в учебной деятельности;

- взаимодействуя с группой учащихся, преподаватель способен понять даже самые тонкие слои, скрытые в их эмоциях при хорошем поведении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что реализация воспитательного потенциала культуры общения во многом определяется личностными качествами педагога. Правильно выбранный во всех отношениях метод педагогической культуры общения, в соответствии с духовным уровнем и уникальными особенностями педагога, помогает решить следующий комплекс задач:

- прежде всего особое внимание и доброжелательность к каждому ученику в общении, упрощает процесс общего общения с классным коллективом, подготавливает почву для свободной педагогической деятельности учителя, легко разрешает конфликтные ситуации;

- во-вторых, организация взаимодействия с каждым учеником на основе свободного общения, выбора педагогических и психологических методов общения, совместимых с его возрастными особенностями, открывает возможность познать его психику, «проникнуть» в его внутренний мир.

Использованная литература:

1. Нурмонов А. Проблемы формирования и развития языковой компетентности студентов. Газ «Марифат». 2014 год № 18.
2. Махмудов Н. Культура речи учителя. – Т.: Национальная библиотека имени Алишера Навои, 2017.
3. Муслимов Н.А., Муталипова М.Дж., Абдуллаева К.М. Технология формирования коммуникативной компетентности будущих учителей. Методическое руководство. - Т., 2014.
4. Муслимов Н.А. и б. Профессиональная квалификация и педагогические навыки. Учебные материалы для постоянного профессионального развития. - Т., 2019.
5. Ачилов М. Учитель – архитектор сердца. – Т.: Учитель, 2020.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

